

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Алимов А.П.

Юсупов С.Ю.

Хакимов Ш.К.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр травматологии и ортопедии, Бухарский
Государственный медицинский институт, Бухарский филиал
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10100026>

Введение. Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют около 6% от всех переломов у больных трудоспособного возраста, занимают третье место по частоте встречаемости среди больных пожилого возраста (Сластин В.В., Титов Р.С. (2014). Переломы и переломавывихи проксимального отдела плечевой кости требуют особого внимания с разработкой оптимальной и индивидуальной тактики оперативного лечения, так как отсутствие или позднее проведение хирургических вмешательств часто приводят к грозным и трудно исправимым осложнениям (E. Weber et al. (2016).

Цель исследования: оценить результаты различных видов хирургического лечения больных с переломами и переломавывихами проксимального отдела плечевой кости.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 45 пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости, которым проводилось хирургическое лечение в условиях Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в период с 2015 по 2018 годы. Возраст больных варьировал от 30 до 74 лет (средний возраст составил 53 год). Все пациенты были разделены на 2 сопоставимые по полу, возрасту и роду группы по 20 человек. Пациентами первой группы был выполнен ИМОС блокируемыми штифтами, а у больных второй группы назначен накостный остеосинтез с использованием специальной пластины с угловой стабильностью.

Результаты лечения оценивались по данным рентгенографии, а также с использованием индексной шкалы для оценки функциональной способности плечевого сустава. Во всех случаях ближайшие результаты в обеих группах были схожими, отдаленные результаты статистически достоверно различались в пользу применения накостного остеосинтеза ($p \leq 0,05$).

Выводы. Исходя из вышеизложенного установлено, что применение накостного остеосинтеза при переломах и переломовывихах проксимального отдела плечевой кости целесообразнее применения блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза.

Использованная литература:

1. Ахмедов, Б. А. Первичный остеосинтез огнестрельных переломов конечностей / Б. А. Ахмедов, А. Р. Атаев // Травматология и ортопедия XXI века : сб. тез. докладов VIII съезда травматологов-ортопедов России. – Самара, 2006. – С. 1156–1567.
2. Балаев, Д. В. Оценка хирургических методик лечения больных с повреждениями проксимального отдела плечевой кости / Д. В. Балаев, А. Ю. Заигралов, А. Е. Горобец [и др.] // Бюллетень медицинских интернетконференций. – 2014. – Том 4, № 5. – 821 с.
3. Беленький, И. Г. Оперативное лечение переломов диафиза плечевой кости. Современный взгляд на проблемы и пути их решения / И. Г. Беленький, Б. А. Майоров // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10. – С. 1849–1857. 117
4. Бесаев, Г. М. Особенности лечения сочетанных повреждений конечностей / Г. М. Бесаев, А. Н. Тулупов, В. Г. Багдасарьянш [и др.] // Тяжелая сочетанная травма / сост. А. Н. Тулупов. – СПб., 2015. – С. 300–313.
5. Бондаренко, П. В. Остеосинтез переломов проксимального отдела плечевой кости : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Бондаренко Петр Владимирович. – М., 2016. – 101 с.
6. Бондаренко, П. В. Хирургическое лечение переломов проксимального отдела плечевой кости коротким прямым интрамедуллярным гвоздем / П. В. Бондаренко, Н. В. Загородний, С. И. Гильфанов [и др.] // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. – 2015. – № 4. – С. 17–20.

